

УДК 336.225

Дмитрів Володимир Ігорович
Кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: фіскальне адміністрування,
податкова політика, інноваційний розвиток*

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація. У статті досліджено потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України при лібералізації зовнішньої торгівлі. Визначено плюси та мінуси інтеграції до Європейського Союзу. Виявлено галузеву специфіку податкових ризиків у різних галузях економіки. Обґрунтовано доцільність імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Запропоновано використання економіко-статистичного інструментарію для оцінювання податкових надходжень на макrorівні. Окреслено податкові ризики в умовах посилення економічної та політичної нестабільності, проблеми розвитку міжнародної торгівлі.

Ключові слова: фіскальна політика, податкова система, економічна ефективність, зовнішня торгівля, інноваційний розвиток, європейський союз.

Dmytriv Volodyr

TAX ASPECTS OF FOREIGN TRADE LIBERALIZATION

Annotation. The article explores the potential benefits and potential risks to Ukraine's economy in liberalizing foreign trade. The pros and cons of integration into the European Union are identified. The specific nature of tax risks in different sectors of the economy is revealed. For a long period of time, Ukraine has been in a system of confrontation between two models of integration: European and Eurasian. Experts' opinions diverged as to where she should better integrate: into the European Union or the Customs Union. The feasibility of implementing the Association Agreement with the EU is substantiated. Issues concerning the formation and implementation of the Association Agreement with the European Union, the development of free trade in the countries of the European area, the introduction of European standards for the reform of the national tax legislation are disclosed. For Ukraine, the promotion of foreign trade is not only a way to obtain the necessary products or an opportunity to find markets for products of its own production. The development of export industries creates favorable conditions for overcoming the relative narrowness of the domestic commodity market, the size of which is determined by the size of the country's population and its incomes.

Signing the Comprehensive Free Trade Area Agreement is a powerful impetus for the country's economic growth. To this end, the legislation, norms and standards of Ukraine to the European ones in the fields of transport, energy, services, agriculture, etc. are harmonized. This makes it possible to unify a significant part of the legal space of the two parties and to eliminate non-tariff (technical) barriers to trade, to provide increased access to the EU internal market for

Ukrainian exporters and vice versa - European exporters to the Ukrainian market.

It is proposed to use economic and statistical tools to estimate tax revenues at the macro level. Tax risks in the conditions of increased economic and political instability, problems of development of international trade are outlined.

Key words: fiscal policy, tax system, economic efficiency, foreign trade, innovation development, the European Union.

Постановки проблеми. Участь України в сучасних інтеграційних процесах, зокрема у міжнародній торгівлі, об'єктивно зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства. У зв'язку з цим питання щодо участі України в зовнішньоторговельних відносинах набуває вагомого теоретичного та практичного значення.

Тривалий період часу Україна перебувала в системі протистояння двох моделей інтеграції: європейської та євразійської. Думки серед фахівців розбігалися стосовно того, куди їй краще інтегруватися: до Європейського Союзу чи до Митного Союзу. Лібералізація міжнародної торгівлі веде до розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства. Держави наразі вступають до інтеграційних об'єднань, ведуть конкурентну боротьбу на міжнародних ринках з іншими країнами світу через міжнародну економічну інтеграцію задля того, щоб мати прибуток з міжнародної торгівлі, розвивати власні національні економіки, отримувати доступ до ресурсів тощо.

Втім, в умовах посилення економічної та політичної нестабільності, проблеми розвитку міжнародної торгівлі залишаються дискусійними. Так, укладання «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» з одного боку, та ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією з іншого боку, призвели до зміни географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України. В таких умовах виникає потреба у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції та переорієнтації на нові ринки збуту поза межами пострадянського простору. Зважаючи на це, питання щодо особливостей розвитку, динаміки та структури експортно-імпортних операцій в Україні потребує особливої уваги та додаткового дослідження.

Аналіз наукових досліджень. Проблематика щодо формування та реалізації імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, розвитку вільної торгівлі у країнах європейського простору, впровадження європейських нормативів для реформування державою вітчизняного митного середовища знайшла своє місце в роботах таких вчених-економістів, як В. Андрущенко, Г. Білецького, В. Вишневецького, Т. Єфименка, І. Луніної, П. Мельника, М. Онуфрика, А. Соколовської, В. Федосова, К. Швабія та інші.

Окремі аспекти лібералізації зовнішньоекономічних відносин та митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації відображені в роботах таких вчених: В. Адамика, А. Попова, О. Міхєєва, Л. Антонюка, С. Маталка, Т. Мельник, Ю. Орловської, О. Варламова та інших. Разом з тим, потребують подальшого дослідження питання, що безпосередньо пов'язані з векторами впливу торговельної лібералізації на економічне зростання відкритих економік та її основними тенденціями, що і обумовило актуальність дослідження.

Мета статті – провести моніторинг переваг та недоліків податкової компоненти лібералізації зовнішньої торгівлі в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Тривалий період часу Україна перебувала в системі протистояння двох моделей інтеграції: європейської та євразійської. Думки серед фахівців розбігалися стосовно того, куди їй краще інтегруватися: до Європейського Союзу чи до Митного Союзу. Дилема вибору країни активно обговорювалася на всіх рівнях суспільного життя. Зваживши плюси та мінуси потенційного членства у двох інтеграційних угрупованнях, Україна обрала європейський шлях свого розвитку, підтвердженням якого стало підписання політичної частини Угоди про асоціацію, а в перспективі підписання і економічної частини відповідної Угоди. Адже європейський вибір відкриває нові перспективи для співробітництва України з розвиненими країнами світу, економічного розвитку, соціального прогресу та зміцнення позицій у міжнародній системі координат.

Економічний успіх будь-якої держави світу ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодна країна не спромоглася створити здорову економіку, ізолювавши себе від світової економічної спільноти. Механізмом реалізації світових економічних зв'язків є світовий ринок як сфера традиційних економічних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці та виражаються через такі форми міжнародних економічних відносин, як міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародний рух робочої сили, міжнародні розрахунки та валютно-кредитні операції тощо.

Для України активізація зовнішньої торгівлі являється не лише способом отримання необхідної продукції або можливістю знайти ринки збуту для продукції власного виробництва. Розвиток експортних галузей створює сприятливі умови для подолання відносної вузькості внутрішнього товарного ринку, величина якого визначається кількістю населення країни та його доходами. Зовнішня торгівля створює можливості для організації великомасштабних виробництв у межах і поза межами країни, для розвитку інших форм участі національного господарства в системі міжнародного поділу праці, а також для реалізації продукції на зовнішніх ринках, що забезпечує вирішальний вплив на масштаби внутрішнього виробництва і, відповідно, на його ефективність [1].

Європейський Союз – один з провідних світових гравців, найбільший торговий та економічний блок на міжнародній арені, який прагне посилити свою економічну могутність та протистояти особливо після кризи, стала домовленість ЄС та США про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), що в майбутньому покращить та збільшить товарообіг між двома сторонами. Договір про вільну торгівлю набере чинності, що дасть змогу збільшити щорічний товарообіг між берегами Атлантики на 116 млрд. дол. США (або 86 млрд. євро). Тільки за рахунок зняття митних бар'єрів ВВП ЄС і США зросте на 0,1% і 0,2% відповідно. А до 2027 р. Єврокомісія очікує, що ефект від TAFTA дозволить додатково дати 0,5% зростання для економіки ЄС і 0,4% – для ВВП США, що еквівалентно додатковим доходам у сумі 86 млрд. євро і 65 млрд. євро на рік [2].

Європейський Союз не обмежується створенням лише трансатлантичного союзу на противагу Китаю та партнерам БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай). ЄС зацікавлений у завершенні переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) зі Сінгапуром. Аналогічний діалог готується з Японією, Індією та Канадою. Починаючи з 2007 року розпочали переговори і з Україною. Європейська інтеграція була проголошена ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України, що відкриває нові можливості для співпраці з розвиненими країнами світу, економічного розвитку, соціального прогресу, зміцнення позицій держави на міжнародній арені.

Основними причинами прагнення України до інтеграції з ЄС є:

- гарантія територіальної цілісності;
- гарантія прав людини та основних свобод;
- модернізація економіки;
- підвищення рівня життя та добробуту населення;
- залучення іноземних інвестицій;
- залучення новітніх технологій;
- подолання технічної відсталості;
- створення нових робочих місць;
- вихід на світові ринки;
- можливість вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили, в межах ЄС;
- гармонізація національного законодавства до європейських стандартів [3].

Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації національної економіки, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на внутрішній ринок ЄС.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є орієнтиром у впровадженні важливих внутрішніх трансформацій в Україні. Невід'ємною складовою Угоди є поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна – ЄС (ЗВТ), що є інструментом економічної інтеграції. Поглиблена зона вільної торгівлі передбачає: лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами; лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху робочої сили.

Підписання угоди про всеохоплюючу зону вільної торгівлі є потужним стимулом для економічного зростання країни. З цією метою гармонізується законодавство, норми та стандарти України до європейських у сферах транспорту, енергетики, послуг, сільського господарства тощо. Це дозволяє уніфікувати значну частку правового простору двох сторін та усунути нетарифні (технічні) бар'єри у торгівлі, забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – європейських експортерів до українського ринку. В той же час, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі сприятиме модернізації та інтеграції з ЄС [4].

Потенційні вигоди від Угоди про асоціацію для економіки України:

1. Європа готова скасувати майже всі мита (98%) для українських товарів, зокрема: від ввізних мит звільняється 83% всієї сільськогосподарської продукції, яка постачається до країн-членів ЄС, а також майже всі промислові товари (94,7%). Натомість Україна не буде зменшувати мита для імпорту з ЄС, але змушена гарантувати, що впродовж відповідного періоду вона за жодних обставин не змінить свої тарифи щодо європейських товарів. Негайні преференції отримає 83,4% українського експорту у сфері переробної промисловості з виробництва харчових продуктів. Решта продукції частково лібералізуватиметься через тарифні квоти. За оцінками Європейської Комісії, угода про вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 млн. євро в рік на митах. Українські експортери отримають конкурентну перевагу, бо зможуть запропонувати свою продукцію європейцям дешевше, ніж зараз.

2. Європейський Союз зобов'язався відкрити більшість своїх ринків відразу. ЄС в односторонньому порядку прийняв рішення про відкриття свого ринку для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною та ЄС. Передбачається тимчасове одностороннє обнулення ввізних мит для українських товарів у рамках екстрених заходів підтримки кризової економіки країни. Відповідні заходи мають на меті стимулювати вітчизняних промисловців до поставки своїх товарів на європейський ринок. Однак дорога до Європи відкриється тільки тим виробникам, які виготовляють продукцію

європейської якості, вже модернізували виробництво, збудували необхідні лабораторії та отримали європейський сертифікат якості. До прикладу, право на постачання курятини до ЄС вже отримали кілька вітчизняних підприємств, серед них: «Миронівська птахофабрика» (торговельний бренд «Наша Ряба»), «Миронівський м'ясопереробний завод «Легко», «Птахофабрика Снятинська Нова» (агрохолдинг МПХ, спеціалізується на випуску гусячого м'яса та печінки) та «Агромарс» (торговельна марка «Гаврилівські курчата»). Підписання Угоди ЄС скасував мито на м'ясо птиці в межах квоти 40 тис. тонн.

3. Підвищення інвестиційної привабливості та притік іноземних інвестицій. Наразі важко аналізувати інвестиційну ситуацію в країні, бо на даний момент українська економіка балансує на грані між дефолтом та утриманням стабільної ситуації.

4. Посилення захисту прав споживачів. Нині рівень української продукції не відповідає нормам і стандартам ЄС. Зокрема, дві третини молока в Україні не відповідає стандартам якості ЄС. Часто в українських молокопродуктах зустрічаються залишки ветеринарних препаратів та антибіотиків, що вбивають корисну бактеріальну мікрофлору в організмі, що призводить до зниження імунітету. Їх гранично допустима норма значно перевищує допустимі норми ЄС. До того ж українські виробники часто додають до кисломолочних продуктів (сирів, сметани та вершкового масла) значну концентрацію пальмової олії, щоб підвищити жирність і здешевити виробництво відповідних продуктів. З моменту підписання Угоди вводиться європейські стандарти контролю якості продукції. Українські товари стануть максимально безпечними, високоякісними та продаватимуться на європейських ринках. Зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі передбачено скасування протягом п'яти років ввізних мит на більшість товарів, вироблених у країнах ЄС, що дасть можливість українцям купувати дешевші європейські товари.

5. Надання переваг для малого та середнього бізнесу. В Україні знову стане вигідно розширювати виробництво товарів. Безпечна продукція не буде сертифікуватися взагалі. Скасовуються ГОСТи і технічні умови. Імпортери зможуть легше оформляти товари на митниці, митна вартість визначатиметься за контрактом.

6. Підвищення соціальної політики та освіти. Угода про асоціацію гарантує, що соціальні умови та гарантії не стануть гіршими. Освіта відповідатиме європейським стандартам. Продовжуватиметься впровадження Болонського процесу. Навчальні програми у вузах та ПТУ України будуть співмірними з програмами у вузах ЄС. Українські дипломи і кваліфікації для допуску до роботи визнаватимуться у ЄС. Вдосконалюватиметься система первинної медичної допомоги тощо.

7. Забезпечення охорони навколишнього середовища. Вводиться нові стандарти щодо якості повітря та води, зміняться методи контролю стану довкілля, управління сміттєзвалищами та переробкою сміття. Українським підприємствам за 35 років доведеться вкласти кошти в модернізацію та замінювати застаріле обладнання.

8. Посилення науково-технічного співробітництва. Спільні проекти щодо створення європейської навігаційної системи - конкурента GPS. ЄС користуватиметься нашими технологіями ракетобудування. Українські вчені будуть залучені до європейського дослідницького простору. Стане кращим і активно розвиватиметься 4G Інтернет, збільшиться пропускна здатність мобільного інтернету.

9. Зменшення корупції. Кожен розділ Угоди спрямований на боротьбу з корупцією в державній та приватній сферах. Зміни відбудуться в управлінні державними фінансами та плануванні державного бюджету [5].

Проте в існуючій Угоді про асоціацію між Україною та ЄС існують *можливі ризики*, зокрема:

1. Тиск на владу. Європейський Союз тиснутиме на Україну, щоб влада втілювала в життя взяті на себе в Угоді зобов'язання.

2. Втрата конкурентоспроможності певних галузей, оскільки економіка не в змозі відповідати всім європейським вимогам та стандартам. До прикладу, 80% продукції машинобудування направляється на експорт, в тому числі до Росії та інших країн Митного союзу – 50-70% залежно від підгалузі. Українські вагони суто через технічні характеристики постачаються лише у країни СНД, оскільки вітчизняні машини та обладнання в ЄС реалізувати досить важко, бо там інші стандарти та гостра конкуренція.

3. Погіршення стосунків з Російською Федерацією, яка намагалася і буде намагатись зірвати процес імплементації Угоди про асоціацію з ЄС та розпочала торгово-економічні війни проти України як спосіб політичного впливу. До того ж РФ розпочала ескалацію диверсійно-терористичних дій в регіонах південно-східної України, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні з метою недопущення підписання економічної частини аналізованої Угоди.

Отже, проведені опитування показують, що в інтеграційних процесах України до ЄС більше переважатимуть позитивні наслідки, ніж негативні. На нашу думку, Україні більш доцільно інтегруватись в ЄС, де досягнуті високі стандарти життєвого рівня населення [6].

Таблиця 1

Плюси та мінуси інтеграції України до ЄС

Інтеграція до Європейського Союзу	
Плюси	Мінуси
Зміцнення незалежності від Росії - 16%	Відплив кваліфікованих кадрів до країн ЄС - 24%
Можливість вільно подорожувати країнами ЄС - 38%	Погіршення відносин з Росією - 22%
Удосконалення вітчизняної судової системи - 26%	Перетворення України на сировинний придаток ЄС - 19%
Отримання сучасних технологій, модернізація підприємств - 23%	Зниження доходів населення, підвищення вартості життя - 19%
Отримання фінансових ресурсів для розвитку економіки - 22%	Зростання цін на товари широкого вжитку, енергоносії - 18%
Зміцнення верховенства права - 21%	Підвищення комунальних тарифів - 16%
Зниження безробіття, створення нових робочих місць - 21%	Зниження якості продуктів, приплив низькоякісних товарів з ЄС - 15%
Підвищення конкурентоспроможності українських товарів - 15%	Зростання безробіття - 14%
Підвищення якості життя громадян, зростання доходів - 14%	Вплив чужої культури - 14%
Розвиток демократії - 14%	
Посилення боротьби з корупцією - 12%	
Зміцнення безпеки громадян - 12%	
Поліпшення системи охорони здоров'я - 11%.	

Складено автором на основі [7, 8, 9]

Висновки. Отже, проаналізувавши потенційні вигоди та можливі ризики підписання економічної частини Угоди про асоціацію і передбаченої нею поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, можемо зробити висновок, що Україна не помилилася у своєму європейському виборі. Для України європейська інтеграція - це шлях до модернізації вітчизняних підприємств, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності української продукції, отримання фінансових ресурсів для розвитку економіки, підвищення якості життя громадян, поліпшення системи охорони здоров'я, зміцнення верховенства права тощо. Угода про асоціацію між Україною та ЄС - це шанс модернізації національної економіки.

Бібліографічний список:

1. Івашина О.Ф. Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення. *Економічний вісник університету*. 2013. Вип. 21(1). С. 105-111.
2. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: монографія. К.: Вид-во КНТЕУ, 2007. 396 с.
3. Маталка С.М. Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємств: монографія. Луганськ: Вид-во «Ноулідж». 2011. 210 с.
4. Index of Economic Freedom. URL: <http://www.heritage.org/index/cantry> (дата звернення: 25.10.2019)
5. The Global Enabling Trade Report 2018. URL: <http://www.scribd.com/doc/30982200/Global-Enabling-Trade-Report/> (дата звернення: 25.10.2019)
6. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції. *Академічний огляд*. 2016. № 2 (45) С. 110-117.
7. Кулицький С. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі. *Україна: події, факти, коментарі*. 2015. № 23. С. 49-59.
8. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 25.10.2019)
9. Панченко Ю. Українська торгівля в новій реальності. Як регіони країни пережили старт ЗВТ з ЄС. *Європейська правда*. 2016. URL: <http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/13/7050588/>. (дата звернення: 25.10.2019)